

ELF im internationalen, militärischen Kontext

Allgemeines

	Titel der Umfrage	ELF im internationalen, militärischen Kontext
	Autor	
Deutsch		
	Öffentliche Web-Adresse der Umfrage (URL)	https://www.surveio.com/survey/d/X8P3A6N8W9D5Z2L9A
	Erste Antwort	03. 04. 2025
	Letzte Antwort	13. 05. 2025
	Dauer	40 Tage

Umfrage Besucher

258

Insgesamt Besuche

61

Fertige Antworten

0

Unvollendete Antworten

197

Nur gezeigt

23,6%

Insgesamt Abschlussquote

Besuch Historie (03. 04. 2025 – 13. 05. 2025)

Besucher total

- Nur gezeigt (76,4 %)
- Abgeschlossene (23,6 %)
- Unvollständige (0,0 %)

Besuchen Quellen

- Direkter Link (4,9 %)
- QR-Code (93,4 %)
- E-Mail-Einladung (1,6 %)

Durchschnittliche Zeit der Fertigstellung

- 2-5 min. (14,8 %)
- 5-10 min. (34,4 %)
- 10-30 min. (47,5 %)
- 30-60 min. (1,6 %)
- >60 min. (1,6 %)

Filtern nach

Verworfen Antworten

1

Ergebnisse

1 Wie alt bist du? Quel âge as-tu ? Quanti anni hai?

Text Frage , geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

- (2x) 21
- (7x) 23
- (4x) 24
- (2x) 25
- (4x) 26
- (6x) 27
- (5x) 28
- (2x) 29
- (3x) 30
- 32
- (4x) 33
- (2x) 34
- (2x) 35
- 37
- 38
- 39
- 41
- 47
- (2x) 49
- (2x) 50
- 54
- (2x) 56
- 58
- 59
- 62
- 64

2 Was ist dein Geschlecht? Quel est ton sexe? Qual è il tuo sesso?

Einzelwahl , geantwortet 59 x, unbeantwortet 1 x

3 Was ist deine Muttersprache? Quelle est ta langue maternelle? Qual è la tua lingua madre?

Mehrfachauswahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

Antwort	Antworten	Verhältnis
Deutsch / Allemand / Tedesco	44	73,3%
Französisch / Français / Francese	12	20,0%
Italienisch / Italien / Italiano	4	6,7%
Rätoromanisch / Romanche / Retoromano	0	0,0%
Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)	2	3,3%

4 Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend? Quelles autres langues parles-tu couramment? Quali altre lingue parli correntemente?

Mehrfachauswahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

Antwort	Antworten	Verhältnis
● Englisch / Anglais / Inglese	57	95,0%
● Deutsch / Allemand / Tedesco	25	41,7%
● Französisch / Français / Francese	25	41,7%
● Italienisch / Italien / Italiano	12	20,0%
● Rätoromanisch / Romanche / Retoromano	0	0,0%
● Spanisch / Espagnol / Spagnolo	4	6,7%
● Albanisch / Albanais / Albanese	1	1,7%
● Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)	6	10,0%

5 Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen? Quel serait ton niveau d'anglais? Quanto è buono il tuo livello di inglese?

Sternebewertung, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

Anzahl der Sterne 4,0/ 5

Antwort	Antworten	Verhältnis
1/5	0	0,0
2/5	3	5,0
3/5	12	20,0
4/5	28	46,7
5/5	17	28,3

6 Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen? Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi? Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?

Sternebewertung , geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

Anzahl der Sterne 2,6/ 5

7 Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY? Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY? Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?

Text Frage , geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

- Admin Einkauf
- C lh
- Comandante di un LMT
- COM JLSG MA/XO
- COS2357
- C Swiss House
- Deputy Airport Manager
- Deputy Site Manager / Security Officer CNS (OPCON)
- Disponent
- DTC/TL LMT
- Einh Fw SUP COY
- HQ
- Ich hatte nu Eufor un UN missionnen
- Kdt Sup Coy 51
- Kontingent.50 - TPT COY / PIO Stv Kontingent.51 - MOVCON Kontingent.52 - MOVCPN Kontingent.53 - Chef Kanzlei / Log Stv
- Lastw. Car Fahrer
- (6x) LMT
- LMT COMMANDER
- LMT DTC

- LMT DTC/TL
- LMT / Fahrer
- LMT observer
- LMT Observer
- LMT Observer
- LMT Observer, GFP, Chief Analyst
- LMT Teamleader
- LMT TL K23
- Lmt WO
- Log koordinator / MANCC
- Log Zug
- Medic
- Medical Team
- NCC
- NCC / COS JLSG
- Nurse
- (2x) Observer
- OPCON
- Pionier
- - Praktikum bei VA in Russland auf CH-Botschaft - diverse Einsätze als Englisch-Lehrer und als Prüfungsexperte für Englisch-Sprachprüfungen
- SENIOR NCO / MA NCC
- SO Current Operations RCW
- Stabsoffizier im RC & LMT Kdt
- Staff Officer
- Staff officer assessment RC-W
- Staff Officer HQ, JEC LMT CC
- Swic Analyst
- S1
- S6
- TC
- Team Commander LMT
- TL LMT
- TL LMT K24
- Transportzug LKW Fahrer
- Wo/observer LMT

8 Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun? Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations? Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

9 Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch? Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations? Parli inglese con le altre nazioni?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

10 Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch? À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions? Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

11 Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher... Les discussions avec d'autres nations sont-elles... I colloqui con le altre nazioni sono più...

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

12 Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst? As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses? Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

13 Wenn Ja, weshalb? Si oui, pourquoi? Se sì, perché?

Mehrfachauswahl, geantwortet 36 x, unbeantwortet 24 x

14 Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais? Si oui, veuillez décrire la situation. Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Text Frage, geantwortet 41 x, unbeantwortet 19 x

- -
- Aussage von Person A (native speaker) wurde von Person B missverstanden, weil Person A sich keine Mühe gab, sich dem Niveau seines Gegenübers anzupassen.
- Bat Rapport, habe unterstützt in dem ich neu formulierte und vereinfachte.

- Die Kommunikation mit zb ITA oder TUR war besonders schwierig, da sie am Gespräch teilgenommen haben, man aber an ihrer Mimik erkannt hat, dass sie nur die Hälfte verstehen.
- Es gab Situationen, in denen ich gesehen habe, wie Leute mit Hand- und Körpersprache kommunizieren mussten.
- Es gibt tatsächlich Kollegen, die nicht gut Englisch können. Es passiert, dass ich mehrmals das gleiche erklären muss.
- Es ging um die Orientierung von Aufgaben zu Gunsten Logistik
- In der KFOR speziell im RC-W ist das Englischniveau relativ tief. Das braucht von allen Zeit und viel Geduld einander zuzuhören um einander zu verstehen oder verstanden zu werden. In UN Missionen das Englischniveau meines erachtens höher als im RC-W. Es ist kommt aber auch auf die Stufe an. In den BAT ist das Niveau tief, in den Sektor HQ besser und in den Missions HQ gut. Sobald Leute mit Englischer Muttersprache dabei sind, ist das Niveau besser.
- Ja, dies habe ich in der Tat des öfteren... Habe kein konkretes Beispiel.
- Ja, es kam gelegentlich vor. Um Missverständnisse zu vermeiden, mussten manche zusammenfassen und wiederholen, was sie meinen oder teilweise umformulieren oder anders ausdrücken. Vor allem bei unformeller Ausdrucksweise oder Floskeln konnte man missverstanden werden oder wenn man versuchte, eins zu eins aus der Muttersprache ins Englische zu übersetzen. Bei gewissen Wörtern wie "amendment" wurde gefragt, ob man etwas ändern sollte oder was gemeint ist. Oder z. B. der englische, einfache Ausdruck "don't worry", der je nach Kultur zu persönlich gewertet wurde.
- Ja, ich mag mich aber nicht mehr direkt an die Situation erinnern. Es ging um ein Vorgehen (Tat, Handlungen) welches Missverstanden wurde. Eine weitere Situation war bei einer Übung. Das übersetzte Wort für Übung hat für Verwirrung gesorgt, auch weil die verschiedenen Armeen andere Vorgehensweise hatten.
- Ja, in einem Rapport, als ein Kroatischer Offizier erklären wollte, dass keine UCK Flaggen neben NATO Flaggen aufgehängt werden dürfen und das den Locals mitgeteilt werden muss. Ein Türkischer Offizier hat verstanden, dass alle UCK Flaggen abgehängt werden sollen, was er dann einem Italienischen Offizier so erklärt hat. Da wir Schweizer das Missverständnis erkannt hatten, haben wir interveniert.
- Ja in einer MSD Übung
- Ja, mehrmals, zum Beispiel wenn zwei Nationen sich bei der Abmachung eines Meetings oder dem Diskutieren eines Protokolls missverstehen.
- Ja: Unser TOC Chief hat Watchkeepern Aufträge erteilt, die diese nicht verstanden haben und dann auch nicht ausgeführt haben.
- Ja, wenn's um Transport und Gate Wache angeht Abmachungen geht.
- La garde Armenian ne comprend rien. Les gres, c'est compliqué, pendant les présentations, les meeting LMT et à la garde.
- Molto spesso compiti ordinati dai superiori durante i rapporti venivano fraintesi dalla maggior parte dei membri. Inoltre a volte capita spesso che lo stesso tema venga spiegato in differenti modi ed ognuno di essi differente, portando così a fraintendimenti.
- Négatif
- (8x) Nein
- Nein
- Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn.
- (3x) Non
- Non sono in grado di citare un esempio concreto. Tuttavia, dalla mia esperienza, le nazioni provenienti dal Nord Europa hanno meno problemi nell'esprimersi e nel comunicare in inglese tra di loro.
- Not really, except the TUR that sometimes were not able to communicate in ENG at all
- Oui. Lors de certains meetings entre différentes nations il est très vraisemblable et visible que plusieurs participants (tels que ITA ou TUR) répondent par défaut oui ou non sans même comprendre le contexte.
- Passiert oft wenn einer nicht so gut english spricht, vorallem am radio
- Que ce soit pour des rendez-vous liés au travail, ou simplement des discussions privées. Beaucoup de nations ne demandent pas un niveau d'anglais minimum pour la mission, et cela amène a des situations un peu compliquées, surtout lorsque leur langue maternelle est complètement différente de la notre
- Solche Situationen gab es täglich. Zumeist aber zwischen Personen aus USA/UK und Drittnationen. Die Muttersprachigen sprachen zu schnell oder benutzen wenig geläufige Ausdrücke.
- Succede regolarmente , spesso per parole tecniche o anche per incomprensioni di una specifica parola
- Während eines WOG (Weekly Operational Guidance) Meetings hat ein Angehöriger der griechischen Armee versucht, einem Angehörigen der slowenischen Streitkräfte einen Sachverhalt zu erklären. Spezifisch handelte es sich dabei um das Monitoring einer Protestaktion der kosovoserbischen Minderheit. Problematisch an dem Protest war, dass die eingesetzten Polizisten kein serbisch, sondern nur albanisch sprachen. Deshalb konnte der Grund für den Protest nicht eruiert werden. Die Englischkenntnisse des griechischen Armeeeingehörigen reichten nicht aus, um zu erklären, dass beide Parteien zwar im selben Staat (Kosovo) wohnen, sich allerdings aufgrund der Sprachbarriere nicht verständigen können. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass eine sprachliche Barriere es verunmöglichte, jemandem eine sprachliche Barriere zu erklären.
- Weil andere Nationen manchmal/oft schlechter english sprechen

15 Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Text Frage , geantwortet 52 x, unbeantwortet 8 x

- (2x) -
- Appel téléphonique pour communiquer/confirmer des informations
- Ausdrücke oder Abkürzungen in falschem Kontext verwendet, welcher zwar in der eigenen Muttersprache durchaus Sinn ergibt, jedoch im internationalen Rahmen falsch assoziiert wurde.
- Bei einer Funkübung, bei der die Verbindung nicht optimal war.
- Des öfteren in Wegbeschreibungen oder Terminvereinbarungen
- Die Weitergabe und/oder Verarbeitung von Informationen Primär falsch priorisiert bei multinationalen Aktionen oder Rapporten
- Discussions privées
- Fehlende Englischkenntnisse des Gegenübers hat bei einem Link Up die Kommunikation fast unmöglich gemacht
- Grund für das Missverständnis waren unzureichende Sprachkenntnisse des Konversationspartners (trotz definierter STANAG-Vorgabe).
- Grundsätzlich nicht. Ich habe versucht, das Gesagte zu wiederholen und nochmals in anderer Form zu verdeutlichen.
- Ich habe der PECC angerufen, es war eine Italienerin drann die sehr mühe hatte zu verstehn was ich brauche. Ich konnte sie auch nur mit grosser mühe verstehen.
- Ich wollte die allgemeine Situation mit dem S3 der Italiener besprechen. er hat mich kaum verstanden
- ja, aber das liegt meistens an den schlechten Englischkenntnissen von den Kollegen. Zum Beispiel, ich muss alle zwei Wochen einem Teil von einem Fargo ausfüllen. Bei meinen Gesprächen mit dem türkischen Kollegen, muss ich manchmal wiederholen, um sicher zu sein, dass er gut verstanden hat.
- Ja, am funken vor allem
- Ja an Rapporten mit anderen Nationen, deren Englisch oft nicht ausreicht. Mann muss einfache Sätze formulieren, dann gehts meistens nach einigen Anläufen.
- Ja, ein Mal hat mein Übersetzer mich während eines Meetings mit einem Kontakt nicht verstanden weil mein Englisch zu komplex und fortgeschritten war. Er kannte meine Worte und Wortwahl nicht.
- Ja, es ging um Ferien und wir haben von zwei unterschiedlichen Dingen gesprochen.
- Ja, ich versuchte ein Fehlverhalten eines Soldaten einer Drittnation dem NCC dieses Landes verklausuliert zu beschreiben, damit es nicht zu offensiv aufgenommen wurde. Der NCC hat es nicht verstanden und sich lobend über diese Person geäußert, da er wohl nur den Namen wirklich verstanden hat.
- Ja, im Restaurant beim Bestellen.
- Ja in der We
- Ja mein Niveau nicht so hoch ist oder die andere Nation kaum was englisch spricht zumbeispiel Türken
- Ja un deutlich gesprochen
- Ja, wurde ich. Ich spreche auch meistens mit den Händen & vereinfacht auf englisch. Z.b. - Ich fragte an der Wache: Should I turn off the car? Lächelnd schüttelten sie denn Kopf & dann im gleichen Zug sagten sie: The car, you need to stop...
- Kann mich nicht an konkreten Fall erinnern, aber es kam vor. Es viel mir vor allem dann auf, wenn ich nochmals nachfrage, ob sie alles verstanden hätten.
- Missverständnisse ergaben sich, wenn sich mein Gegenüber erstens sich die Zeit nicht nahm zuzuhören oder oder zweitens mangels Englischkenntnissen nicht nachfragte.
- Molte volte spiegano qualcosa di semplice durante un rapporto, certi partner internazionali non capiscono per il fatto della barriera linguistica e delle scarse competenze linguistiche.
- Négatif
- nein
- (9x) Nein
- Nein.
- Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn. In wenigen Fällen konnten die anderen wenig/kein Englisch, dann sind wir auf eine andere Sprache ausgewichen und haben dementsprechend unsere Teammitglieder eingesetzt, die eine konkrete Sprache sprachen.
- Nell'ambito di conversazioni formali in RC-W, come ad esempio il WOG, il basso livello di espressione orale in lingua inglese da parte di alcuni rappresentanti dell'Esercito Italiano ha creato tensioni con membri dell'Esercito Turco. Inoltre, la difficoltà nell'esprimersi in inglese allunga le tempistiche dei meeting for.ali multinazionali.
- Nicht per se missverstanden, aber effektiv nicht verstanden. Mussten mit Händen und Füßen sprechen
- No
- (3x) Non
- Nur Kleinigkeiten

- Oui. Lors d'un meeting sur la sécurité physique du camp au HQ, j'ai posé une question concernant certaines procédures en cas de survols de drones et l'officier TUR en charge de ce domaine m'a répondu en me décrivant sa fonction... il n'avait vraisemblablement pas compris la question et pensait que je lui demandais si il avait de l'expérience dans le domaine des drones militaires.
- Oui, pour trouver des informations auprès de nations étrangères. Lieux, contact.
- Selten, idR gelingt es mir durch Nachfragen und Anpassung meiner Sprache an den Empfänger mich zu verständigen. Ganz ausschliessen kann man das Missverstehen aber nie.
- Smalltalk wurde nicht richtig verstanden und Link-Up wollte dann genauere Informationen, da der eine falsch weitergeleitet hat in der Muttersprache. Problem konnte aber behoben werden.
- Whenever someone with a strong accent would talk to me, specifically GRC and TUR.

16 Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Text Frage , geantwortet 41 x, unbeantwortet 19 x

- (2x) -
- Appel téléphonique pour communiquer/confirmer des informations
- Danke nicht
- Généralement, il est plus aisé de bien se comprendre si la personne ne maîtrise pas parfaitement bien l'anglais!
- Gewisse abkürzungen oder Gebrauchswörter die ich nicht kannte.
- Ich habe in einem Restaurant verstanden dass ich erst in zwei Stunden einen Tisch bekomme. Als ich nach 2 Stunden wieder kam sagte er dass ich schon vor zwei Stunden einen Tisch bekommen hätte, es einfach länger gedauert hätte das essen zu bekommen.
- Ich hatte Mühe bei den Abkürzungen (TLA's [Three letter abbreviations])
- Ist mir sicher auch schon passiert, jedoch kann ich mich nicht erinnern. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich immer nach, was sie genau meinen.
- Ja auf Stufe Kp als es um das Int S ging
- Ja das gegen über konnte sehr schlecht english
- Ja, der Gebrauch mir unbekannter Abkürzungen führte des öfteren zu Unklarheiten.
- Ja, hauptsächlich wegen fehlenden Englisch-Kenntnissen oder Akzenten
- Ja, in diesen Fällen lass ich es mir erklären.
- Ja, in einem Meeting. Beim Debriefing kam der Fehler aber aus.
- Ja war peinlich aber die andere seit hat das humorvoll genommen und mir das nochmals erklärt mit einem einfacher english
- Kann schon sein.
- Keine
- Lors de discussions privées essentiellement. J'ai eu de la chance d'avoir travailler avec des gens qui avaient un niveau d'anglais suffisant
- Manchmal verstehe ich Details nicht. Manchmal hängt es an der Person, die spricht. Manchmal liegt es an mir.
- nein
- (6x) Nein
- Nein.
- Nein, ich erinnere mich nicht daran.
- Nein, ich kann mich konkret an keine Situation erinnern bzw. habe ich durch Nachfragen versucht, alles richtig zu verstehen.
- Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn.
- (2x) Non
- Non credo
- Nur Kleinigkeiten
- Oui, à plusieurs reprises lorsqu'un militaire italien ou grecque m'appelait au téléphone, c'était beaucoup plus difficile de le comprendre au téléphone que si nous nous étions vu.
- Oui. Parfois, il est compliqué de comprendre du premier coup certains collègues internationaux qui ne savent pas très bien articuler des phrases en anglais. Cependant, nous trouvons toujours une manière de nous comprendre.
- Passierte einige Male, da nicht der gleiche Wortschatz und durch die Beschreibung des Wortes habe ich etwas anderes verstanden.
- Seulement quand mon interlocuteur a un fort accent

- Slang-Ausdrücke eines Native Speakers wurden falsch/nicht verstanden.
- Wenn ich mir die Zeit nicht nahm, richtig zuzuhören oder nachzufragen, kam es einmal zu Missverständnissen.

17 Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche? Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ? Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Text Frage , geantwortet 43 x, unbeantwortet 17 x

- (3x) -
- Das Gespräch wurde nochmals vom vorne begonnen
- Demander un message avec les détails ou demander aux autres personnes présentes
- Durch Drittpersonen als ÜbersetzerInnen: Das Missverständnis, welches ich als Drittperson beobachtet hatte, konnte gelöst werden, indem eine andere Angehörige der griechischen Armee (mit besseren Englischkenntnissen) die Rückfragen des Slowenen auf griechisch übersetzen konnte.
- Eher einfache kurze Sätze machen. Paraphrasieren und aktiv zuhören. Nachfragen bei Unsicherheiten.
- En posant des questions différemment, on finit toujours par se comprendre...
- Es hat sich immer geregelt durch nachfragen oder nochmals besprechen. Teilweise wurde man einfach ignoriert und wenn es nicht so wichtig war, war es egal.
- Es wurde einfach so lange (vereinfachtes) Englisch gesprochen, bis die jeweiligen Betroffenen es kapiert haben.
- Hände und füsse
- Ich habe begonnen immer nachzufragen ob mein Gegenüber die wichtigen Informationen verstanden hat, zt auch mit versteckten Kontrollfragen
- Im beschriebenen Fall habe ich später interveniert und das Missverständnis gelöst.
- Ja.
- Ja, auf andere sprache oder jemanden angerufen der seine sprache konnte
- Ja, durch Nachfragen und Umschreiben und Wiederholen des Gesagten.
- ja, einfach wiederholen oder eine Frage stellen.
- J'ai demandé de répété plusieurs fois. Dans la situation du grecque, comme ce n'était pas urgent j'ai fait en sorte de le voir le lendemain pour confirmer sa demande. Dans le cas de l'italien, comme son appel était suspect et difficilement compréhensible, j'ai directement demandé à ma hiérarchie (suisse) qui à vérifier les demandes et les dires dudit militaire italien. J'ai ainsi pu obtenir des éclaircissements sur la raison de ses questions et plus d'informations de la part de l'état major suisse.
- Ja immer
- Ja, immer. Mit Händen und Füßen zu reden ist die beste Option, oder ein Wort, welches nicht verstanden wird erklären.
- Ja, in dem es mir erklärt wird und dann ist die Lösung für beide klar.
- Ja sprechen mit händen und füssen
- Ja, Verzicht auf TLAs (three letter abbreviation).
- Kommunikation
- Man hat darüber gelacht und es erklärt
- Man hat die Situation neu erklärt und neu aufgerollt
- Mehrmalige informationen, ausweichen auf Übersetzungstools (LCHs, online Übersetzer)
- mit Händen und Füßen
- Nachfragen hilft. Manchmal sind die Folgen nicht tragisch und man nachkorrigieren und/oder kommt dennoch ans Ziel.
- Nachfragen und Anpassung meiner Sprache an den Empfänger mich zu verständigen. Weiter hilft die Übersetzungsfunktion von diversen Apps inkl Signal.
- Nein, im Nachhinein habe ich mir aber vorgenommen, bei Unklarheiten vermehrt nachzufragen, sich mehr Zeit für die Konversation zu nehmen oder aktiver zuzuhören.
- Non
- Oui, utilisation de google traduction
- Pas à ma connaissance.
- Pas de problème
- Pazienza, spirito di comprensione e intervento di terze persone con migliori competenze anglofone.
- Rückfragen und (er)klären half.
- Sì, molte volte l'utilizzo di vocaboli semplici e parlare in modo lento ha aiutato molto.
- Simplement reformuler les phrases, avec des mots plus simple, ou simplement d'autres mots
- Teilweise ja, weil Leute interveniert haben, die das Missverständnis erkannten.
- Übersetzung der Abkürzungen
- Verständigung mit händen

- Wenn ich etwas wirklich nicht verstehe, reicht es, wenn du einfach ‚say again‘ sagst – dann kann ich es wieder nachvollziehen, zum Beispiel bei einer Standortverschiebung.

18 Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit? Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux? In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Text Frage , geantwortet 44 x, unbeantwortet 16 x

- (3x) -
- Aucun
- (2x) Aucune
- Auf meine Arbeit hatte es keinen direkten Einfluss.
- Ça m'a fait perdre du temps, mais sinon pas plus d'impact.
- Das Missverständnis führte zu einem Zeitverlust, was wiederum zur Folge hatte, dass der Rest des Meetings beschleunigt werden musste und wichtige Themen nicht abschliessend diskutiert werden konnten.
- Die Arbeit war dadurch einfach nicht reibungslos und man musste viel nachhaken/hat viel Zeit verloren.
- Einen Mehraufwand in der Arbeit (Planung/Führung)
- Es gibt Fehlkommunikation
- Es war extrem wichtig, immer wieder nachzufragen und zu prüfen, ob man wirklich verstanden wurde.
- Es war lustig, es hat kameradschaft gefördert.
- Gar nicht
- Ich musste mir selber angewöhnen, keine nicht geläufigen Abkürzungen zu verwenden.
- Increased awareness: Slang wurde mehrheitlich vermieden.
- Kaum
- keine
- (3x) Keine
- Keine
- Keine besonderen.
- Keine, konnten immer geklärt werden
- Keinen Einfluss
- Keine. Problem gelöst und alle happy
- Kurze zeit verzögerung
- La sécurité
- Le persone che non possono esprimersi fluentemente in inglese perdono credibilità in ambito lavorativo.
- Mehrarbeit durch Übersetzung oder erarbeiten von unnötigen Dokumenten.
- Mehr Zeit als nötig gebraucht, um Missverständnisse zu klären aber keinen grossen Einfluss auf die Arbeit
- Mit der Übung werden zumindest meine Missverständnisse weniger...
- Molte volte avrebbe stravolto completamente il lavoro se non vi fossero state delle correzioni da parte di membri con competenze linguistiche migliori.
- Parfois ce genre de malentendu créer une certaine confusion ou perte de temps.
- Poco perché il malinteso deve essere chiarito prima di svolgere un lavoro
- Sans influence
- Viel zeit verloren
- wenig
- Wenn ich weiss, dass ein Kollege mit Englisch Mühe hat, versuche ich alles ganz langsam und einfach zu erklären.
- Wichtige Details fehlten mir dann z.B. beim Schreiben eines DSR's.
- Zeitverlust und Nervenverlust
- Zeitverzögerungen
- 0

19 Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme? Quelle était la nature de ces problèmes de communication? Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Mehrfachauswahl, geantwortet 54 x, unbeantwortet 6 x

20 Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere? En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier? Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Mehrfachauswahl, geantwortet 56 x, unbeantwortet 4 x

21 In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum? Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi? Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?

Text Frage , geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

- (4x) -
- .
- Au téléphone... en particulier en utilisant les vieux Nokia...
- Befehlen
- Bei Aufträgen welche vorallem von anderen Nationen falsch verstanden werden. Dies erschwert die einheitliche Auftragserfüllung
- Bei befehlsausgaben, weil andere nationen sehr schlecht englisch können
- Bei grösseren Meetings mit verschiedenen Nationen, besonders beim Informieren und Befehlsausgaben, wie z.B. beim In Theatre Training oder dem WOG.
- Bei Stress Situationen, Notfällen etc...
- Bei wichtigen Meetings und dem Austausch der Nationen für eine Zusammenarbeit
- Credo non vi sia una situazione specifica ma sicuramente nei momenti di stress o d'emergenza questo può creare problemi anche gravi! Anche in momenti di relax quando magari l'alcol non aiuta
- Dans l'urgence ceci peut être problématique.
- È molto problematica quando le persone sono impreparate e devono agire in modo naturale.
- En cas d'urgence sur le terrain, la barrière de la langue pourrait drastiquement augmenter un stress déjà élevé et pourrait conduire à des malentendus qui peuvent avoir de lourdes conséquences
- En tant que Security Officer il peut y avoir des moments de stress ou des situations d'urgence. Dans ce genre de moment, les personnes ont tendance à perdre leurs moyens. De plus lorsque les procédures de communication se font par téléphone ou radio, ce qui ne facilite pas les choses. Lors de communication par e-mail, les gens prennent plus le temps, mais à l'oral c'est plus compliqué pour beaucoup.
- Führungssituationen, direkte Kommunikation,
- Gefahren situationen da es nicht die muttersprache ist
- Hektischen Situationen, mehrer teilnehmenden mit verschiedenen Sprachniveaus. Fehlendes Verständnis für schlechtere Sprachniveau, fehlendes Eingestehen der Partei, welche die Informationen nicht oder nur teilweise aufnimmt oder weitergeben kann
- Ich mag es nicht, mit französisch sprechenden CHE PAX Englisch zu sprechen, weil Französisch eine Landessprache ist und ich auch Französisch spreche.
- Im Ernsteinsatz und unter Stress.
- Im internationalen Kontext grundsätzlich nicht. Wenn sich zwei Kameraden derselben Nation auf ENG unterhalten und sich nicht verstehen ist das höchstens schädlich für deren Nation Streitkräfte.
- In ärmeren orten. Die Leute können dort kein englisch
- In der Meldung von Notfällen. Die PECC wird von unterschiedlichen Nationen geführt (letztst Mal Deutschland, Italien, USA), demnach haben alle einen anderen English Level so wie Akzent. Mir fiel in der BLS Ausbildung auf, dass viele Mühe hatten unter stress den kompletten 9-Liner (den die meisten nur auf englisch hatten) zu verstehen. Auch hatten viele Soldaten mühe die Notfall Situation auf englisch zu beschreiben aufgrund von mangelnden Englischkenntnisse oder Vocabular. Der Akzent der Italiener war für mich nicht einfach zu verstehen. Im Falle eines MASCAL, bei der wir zusammen, international hätten arbeiten müssen, wäre es schwierig geworden sich untereinander verständlich zu kommunizieren.
- In Notfällen oder bei Meetings, an denen es um geheime Informationen geht, weil dort einfach keine Missverständnisse passieren dürfen! Zeitverluste können, vor allem in Notfällen, verheerend sein.
- In Situation in denen es schnell gehen muss
- kaum
- La sécurité. Le partage d'informations clé, organisation logistique
- Lors des discussions entre membre de différentes nations. La raison est les expressions que chaque nations est habitué à utiliser.
- Lors de situations critiques, et que l'une des personnes ne sait pas comment communiquer
- Lorsque un interlocuteur ne la maîtrise pas suffisamment
- Nella trasmissione di informazioni a livello internazionale. Il rischio è che il messaggio originale venga distorto da ogni attore.
- Nicht
- Sicherheit
- Si la personne ne parle pas anglais
- Situationen, in denen sprachliche Nuancen entscheidend sein können, zB. rechtliche Angelegenheiten, Protokolle, etc.
- Sobald technische und schwierigere Begriffe gebraucht werden, wie beispielsweise in der Beurteilung und Bewertung von Sachverhalten und Informationen.

- Stress/Krise, besondere Lage
- Team intern: Verlust der nationalen Identität (zumindest teilweise) und für gewisse generiert es eine Hemmschwelle persönliche Angelegenheiten nicht in ihrer Muttersprache mitzuteilen. International: nicht problematisch, da operationell notwendig und nicht anders machbar.
- Unter Stress. In Stresssituationen hat man noch weniger Zeit und Geduld auf einander einzugehen um sich zu verstehen.
- Unter Stress und Zeitdruck, da vielen Personen die Worte entfallen.
- Unter Stress, vor allem wenn man Englisch nicht beherrscht
- Verstehe die frage nicht daher kein Kommentar
- Wegbeschreibungen oder längere Aufträge, da meistens nicht alles richtig verstanden wurde oder man selbst spricht zu schnell
- Wenn Bedeutungen von Wörter falsch verstanden werden auf Grund des Wissensstandes.
- Wenn die beteiligten Parteien ungenügende Englischkenntnisse für einen professionellen Austausch aufweisen, insbesondere wenn die besprochenen Entscheide sich auf militärische Operationen (Konsequenzen für lokale Drittpersonen) auswirken.
- Wenn die Sprachkenntnisse ungenügend sind.
- Wenn es hektisch ist und in einer Übung schnell gehen muss.
- Wenn es schnell und trotzdem genau gehen muss
- wenn es um ein äusserst wichtiges thema geht wo nichts schief laufen darf und die beiden parteien allenfalls nicht einwandfrei englisch sprechen
- Wenn es um Fachliches geht.
- Wenn es um sicherheitsrelevante Them geht. Zb schiessen oder FP
- Wenn es Zeitkritisch oder von hoher Bedeutung ist.
- Wenn jemand kein Englisch spricht, kein Internet für Google Translate da ist und es schnell gehen muss.
- Wenn man Aufträge geben muss
- Wenn Menschen in Hektik verfallen oder gestresst sind.
- Wenn nicht alle Beteiligten die Sprache verstehen und sprechen können.
- Wenn unterschiedliche Sprachniveaus bestehen
- Wenn Wörter gebraucht werden, welche sehr hochgestochen sind. (unnötigerweise)

22 Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere. Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer. Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Text Frage , geantwortet 39 x, unbeantwortet 21 x

- (2x) -
- -
- .
- Aufgrund der Verständigungsproblematik konnte die Übung nicht mit allen beteiligten Nationen gemeinsam durchgeführt werden.
- Aufträge sind einfach nicht oder schlecht erfüllt worden.
- Es dauerte oft einfach länger sich zu verständigen an Rapporten oder Linkups. Es kamen oft die Hände und Füße dazu um es zu klären. Am Telefon war es immer schwierig.
- Ich habe es auch schon erlebt, doch mit Hilfe des Übersetzers (Google) konnte man eine Lösung finden.
- Ich kann mich gerade an keine solche Situation mehr erinnern.
- In situazioni di stress
- Ja, habe ich vorhin schon erläutert.
- kam nie vor bei mir
- Keine bekannt.
- Molto spesso, settimanalmente si può notare che varie nazioni non sono stati capaci a capire il compito e hanno svolto attività totalmente differenti.
- Négatif
- (7x) Nein

- Nein.
- Nein das gab es nicht.
- Nein, es geht immer irgendwie
- Nein, grundsätzlich wurde jeweils klar und verständlich gemacht, um was es geht.
- Nein. Konnte immer folgen.
- Nichts
- no
- (3x) Non
- Non, au niveau militaire on arrive toujours à se comprendre en utilisant d'autres moyens comme google traduction
- Pas pour ma part
- Personalgespräche in Englisch, wenn dies von niemanden die Muttersprache ist, gestalten sich als grosse Herausforderung
- Reporting oder Erstellen von präsentationen von Leuten mit eher dürftigem Sprachniveau führten zu Informationsverlust oder Fehlinterpretationen.
- Schlussendlich geht es immer, man muss einfach seinen weg finden, wie man mit den Leuten spricht.
- Siehe Komm Probleme
- Während mehreren Meetings im internationalen militärischen Rahmen konnte zwar ein grundlegender Informationsaustausch stattfinden, die sprachlichen Fähigkeiten liessen aber keine anschliessende Diskussion der Fakten, Entscheide und Beobachtungen zu. Entsprechend blieb für alle beteiligten Nationen ein grosser Interpretationsspielraum offen und nachfolgende Befehle blieben entsprechend vage.

23 Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt? Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa? Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

24 Was für Hilfe ist das in der Regel? De quel type d'aide s'agit-il en général? Di che tipo di aiuto si tratta di solito?

Mehrfachauswahl, geantwortet 56 x, unbeantwortet 4 x

25 Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet? As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice? Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

26 Wo und wie? Bitte erläutere. Où et comment ? Veuillez expliquer. Dove e come? Spiegare.

Text Frage, geantwortet 36 x, unbeantwortet 24 x

- Als lmt.
- Als LMT.

- Als LMT arbeiten wir mit Übersetzern.
- Als LMT haben wir mit der Bevölkerung via Übersetzerin kommuniziert
- Als LMT im Auslandeinsatz Und in der Pflege, für Besprechungen
- Als Observer in einem LMT
- Als Teamleader in einem LMT war ich auf Übersetzer/-Innen angewiesen und war froh, sie dabeizuhaben.
- Bei den LMT im Umgang mit der lokalen Bevölkerung (Übersetzung auf albanisch/serbisch)
- Bei den Türken beim abladen von Diesel
- Bei der Arbeit als LMT
- Beruflich als LMT
- Comme LMT durant les meetings
- Einsatz in Def NNSC in Korea. Um mit den Angehörigen der koreanischen Streitkräfte kommunizieren zu können, waren oft die Dienste unserer Interpreters nötig.
- Eufor mission
- Chaque jour, afin de communiquer avec les habitants du Kosovo
- Chef SWIC avec traducteur allemand - albanais
- Im Austausch mit dem Premier
- Im Einsatzraum jeden Tag als LMT
- Im Rahmen meiner Arbeit als Mitglied eines Liaison and Monitoring Teams (LMT).
- Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten inkl Einsätzen im Balkan und im arabischen Raum.
- In ambito internazionale può succedere che usi un traduttore in lingua locale
- In meiner Rolle als Pio-Stv, wenn ich ein Video im LMT-Haus drehen oder ein Interview führen musste.
- In quanto LMT, collaboro giornalmente con traduttori professionisti.
- Interpret LMT - anglais/serbe/albanais/français
- KFOR Einsatz
- KFOR Einsatz mit drr Swisscoy als LMT Observer
- LCH!
- LMT TL
- LMT und LOT bei der Arbeit. Meetings, Markt oder ad-hoc mit Polizisten/Zollbeamten (EUFOR)
- Lors de ma précédente mission en tant qu'LMT.
- Meeting
- Meetings as LMT
- Pendant le contingent 51 en tant que LMT ;)
- Tägliche Arbeit als LMT
- Täglich in der LMT Arbeit
- Täglich, LMT Arbeit

27 Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert? Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ? Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?

Einzelwahl, geantwortet 38 x, unbeantwortet 22 x

28 Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können? *Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations? Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Einzelwahl, geantwortet 60 x, unbeantwortet 0 x

29 Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre? *Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet? C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?*

Text Frage, geantwortet 32 x, unbeantwortet 28 x

- (3x) -
- Après avoir travaillé à plein temps avec les Hongrois, pas mal d'italiens et de turques j'ai pu constater que contrairement ce que l'on pourrait croire l'apprentissage de l'anglais dans les cursus scolaire obligatoire n'est pas toujours une priorité. Par exemple, pour les italiens il est très simple de constater qu'uniquement (ou presque) les officers et qui donc on suivi un cursus universitaire à Rome ou Milan sont capables de bien s'exprimer en anglais. Les sous officiers ou militaires du rang viennent généralement du sud de l'Italie et n'ont pas parcouru des études universitaires militaires ou autre. Cela confirme donc que même de nos jours et dans des pays européens, l'anglais n'est pas une priorité dans les programmes scolaires de base. Cela vaut de même pour les Hongrois et trucs selon mon expérience et avis personnel. Bonne chance pour ton bachelor!
- Avec l'IA et les traducteurs en ligne, on peut télécharger en avance des langues donc il n'est plus très utile d'avoir des traducteurs. Ils sont utiles quand la technologie fait défaut ou pour contrôler que la technologie nous fait des bonnes traductions.
- Ciao Toja miss u! Wish u all the best for your bachelor
- Die Übersetzer/innen sind nicht nur für die Übersetzung wichtig, sondern auch für das Hintergrundwissen betreffend der Kontakte und der einheimischen Kultur.
- Es kommt nicht nur auf die Sprechqualität an. Auch geht es mit Menschen insbesondere darum, dass jede Person sich Mühe gibt sich zu verständigen. Die fehlerfreie Wort-Kommunikation ersetzt nicht, die vollumfängliche Kommunikation.
- Ich arbeitete im RCW nur mit anderen Nationen. Leider sind zu viele des Englischen nur ungenügend mächtig!
- Ich freue mich auf die Umfrageergebnisse!
- Ich glaube, dass viele Schweizer, die verschiedene Muttersprachen haben, öfters in internationalen Kontexten oder im Militär, Englisch mit einander sprechen, selbst wenn sie die Sprache des anderen gut genug können, weil Englisch in diesem Kontext eine neutrale Sprache ist.
- Ich habe Englisch in zahlreichen unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Funktionen bei Einsätzen im Ausland gebraucht. Entsprechend schwierig war es für mich, die Fragen hier zu beantworten. Bin ehemaliger Ssp Of und war nie im Swisscoy
- Keine.
- La barrière de la langue peut ralentir notre capacité à travailler efficacement, mais en tant qu'ambulancier, j'ai pu expérimenter à de multiples reprises des intervention, avec parfois des urgences vitales, où les intervenants et les patients ne se comprenaient pas (à cause de la barrière de la langue), mais même dans ces situations où les ambulanciers ont besoins d'information pour pouvoir agir, il y a toujours des solutions, que ce soit des traducteurs en ligne, des interprètes par téléphone, des aides visuelles (échelle de la douleurs par exemple avec des dessins), où même des passants dans la rue.

- La probabilità di dover parlare inglese in ambito operativo in KFOR è molto alta, quindi non è solo necessario avere un livello teorico B2 ma bisogna aver avuto la possibilità o anche la volontà di usare l'inglese regolarmente, anche solo guardando la propria serie televisiva a casa in inglese! Bisogna essere consapevoli che chi incontreremo in AoO non necessariamente avrà lo stesso livello scolastico o di formazione professionale, ma anche di formazione linguistica, e quindi bisogna essere molto attenti ed elastici nel cercare di trovare soluzioni per risolvere possibili incomprensioni! Bisogna essere consapevoli che incontreremo sempre persone con difficoltà nell'esprimersi anche nella loro lingua o con un forte accento, magari noi stessi siamo percepiti dagli altri così!
- Le recours à l'anglais a beaucoup facilité la communication et la cohésion de l'équipe. Tout le monde était sur un pied d'égalité.
- Neg
- nein
- (3x) Nein
- (2x) Nein.
- Nein Danke
- Nein Danke
- Non, merci pour tout, une bonne suite et bonne chance pour ton travail
- Notwendigkeit für Übersetzer im militärischen Kontext sind ein operationeller Mehrwert. Streitkräfte-intern sehe ich keinen Mehrwert, zumal es nicht nur einen enormen administrativen Aufwand generiert sondern auch ein grosses Risiko punkto Informationsschutz darstellt.
- Obwohl Englisch in der NATO eine weitverbreitete Sprache ist, beherrscht sie vor allem die Mannschaft teilweise kaum. Offiziere/Kader sind meist gebildeter
- Teams, die gemeinsam möglichst viele Sprachen abdecken, sind im internationalen Kontext von Vorteil.
- Vermehrt Englishtests für alle im Bereich hören und verstehen durchführen
- Viel Glück und gutes Gelingen!
- Während meines sechsmonatigen Einsatzes im Kosovo als A-Einkauf/Stv. C-Einkauf ist mir, wie auch dem C-Einkauf aufgefallen, dass man sich mit den Locals deutlich besser verständigen kann, wenn man Albanisch spricht. Die meisten sprechen kaum oder gar kein Englisch. Wenn man spezielle Wünsche hat oder selbst ganz einfache Anliegen äussern möchte und kein Albanisch spricht, passiert es nicht selten, dass die Leute einfach weggehen. Ein großer Vorteil ist z.B., dass man einfach in einem Laden anrufen und sicherstellen kann, dass ein bestimmter Artikel verfügbar ist – so spart man sich unnötige Wege. Ausserdem durfte (oder musste) ich schon mehrfach als „Übersetzerin“ für viele AdAs des Kontingents einspringen – egal ob im CNS, im CFC oder für die LMTs. Trotzdem funktioniert der Alltag auch ohne Albanischkenntnisse grundsätzlich sehr gut.

Umfrage-Einstellungen

-

-

-

-

-

-

Anhang: Umfrage

ELF im internationalen, militärischen Kontext

Liebe Kameradinnen und Kameraden, bitte nehmt euch kurz ein paar Minuten Zeit, diese Umfrage auszufüllen. Vielen Dank!

Cher camarades, veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage suivant.

Cari compagni, vi preghiamo di dedicare qualche minuto per completare questo sondaggio. Grazie mille!

Diese Online-Umfrage dient der Forschung für meine Bachelor-Arbeit in Angewandter Linguistik. Ich untersuche, inwiefern sich Herausforderungen in einem internationalen militärischen Kontext stellen, wenn Englisch als Lingua Franca gebraucht wird. Von einer Lingua Franca spricht man, wenn Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen in einer gemeinsamen Sprache kommunizieren, in diesem Fall Englisch. Hierzu brauche ich dich: Du hast in den letzten Monaten mit verschiedenen Nationen innerhalb der KFOR gearbeitet. Dafür wirst du höchstwahrscheinlich Englisch gebraucht haben. Ich möchte wissen, ob und wo du am meisten Herausforderungen gesehen und erlebt hast. Deine Antworten werden es mir ermöglichen, der Sache auf den Grund zu gehen. Gerne teile ich dir die Umfrageergebnisse meiner Arbeit nachträglich mit, wenn du das wünschst.

Die Umfrage ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Sobald du die ausgefüllte Umfrage abschickst, erklärst du dich damit einverstanden, dass deine Antworten für meine Arbeit gebraucht und direkt zitiert werden können.

Ich danke dir im Voraus für deine Zeit!

Toja

Cette enquête en ligne sert de recherche pour mon travail de bachelor en linguistique appliquée. Je cherche à savoir dans quelle mesure les défis se posent dans un contexte militaire international lorsque l'anglais est utilisé comme lingua franca. On parle de lingua franca lorsque des personnes de langues maternelles différentes communiquent dans une langue commune, dans ce cas l'anglais. Pour cela, j'ai besoin de toi : Ces derniers mois, tu as travaillé avec différentes nations au sein de la KFOR. Pour cela, tu as très probablement utilisé l'anglais. Je me demande si et où tu as vu et vécu le plus de défis. Les réponses les plus détaillées possibles me permettront d'aller au fond des choses. C'est avec plaisir que je te communiquerai ultérieurement les résultats de mon enquête si tu le souhaites !

L'enquête est bien entendu volontaire et anonyme. Dès que tu auras envoyé le questionnaire rempli, tu acceptes que tes réponses soient utilisées et directement citées pour mon travail.

Je te remercie d'avance pour ton temps !

Toja

Questo sondaggio online è finalizzato alla ricerca per la mia tesi di laurea in Linguistica applicata. Sto studiando in che misura le sfide sorgono in un contesto militare internazionale quando l'inglese è usato come lingua franca. Parliamo di una lingua franca quando persone con lingue madri diverse comunicano in una lingua comune, in questo caso l'inglese. Ho bisogno di te per questo: Negli ultimi mesi hai lavorato con diverse nazioni all'interno della KFOR. Molto probabilmente hai avuto bisogno dell'inglese per questo. Vorrei sapere se e dove hai incontrato e vissuto le maggiori difficoltà. Le tue risposte mi permetteranno di andare a fondo della questione. Se lo desideri, sarò lieto di condividere con te i risultati del mio lavoro.

Il sondaggio è ovviamente volontario e anonimo. Nel momento in cui inviate il sondaggio compilato, accetti che le tue risposte possano essere utilizzate per il mio lavoro e citate direttamente.

Grazie in anticipo per il tuo tempo!

Toja

1 Wie alt bist du? Quel âge as-tu ? Quanti anni hai?

2 Was ist dein Geschlecht? Quel est ton sexe? Qual è il tuo sesso?

Weiblich / Femme / Femmina Männlich / Homme / Maschio Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3 Was ist deine Muttersprache? Quelle est ta langue maternelle? Qual è la tua lingua madre?

Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4 Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend? Quelles autres langues parles-tu couramment? Quali altre lingue parla correntemente?

Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5 Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen? Quel serait ton niveau d'anglais? Quanto è buono il tuo livello di inglese?

☆☆☆☆☆ / 5

6 Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen? Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi? Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?

☆☆☆☆☆ / 5

7 Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY? Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY? Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?

8 Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun? Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations? Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
 Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
 Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
 Selten / Rarement / Raro

9 Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch? Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations? Parli inglese con le altre nazioni?

- Ja / Oui / Si Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10 Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch? À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions? Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
 Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
 Selten / Rarement / Raro

11 Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher... Les discussions avec d'autres nations sont-elles... I colloqui con le altre nazioni sono più...

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
 Privat / Privées / Private
 Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12 Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst? As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses? Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?

- Ja / Oui / Si Nein / Non / No

13 Wenn Ja, weshalb? Si oui, pourquoi? Se sì, perché?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native
 Gewohnheit / Habitude / Abitudine
 Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14 Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

15 Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

16 Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

17 Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche? Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ? Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

18 Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit? Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux? In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

19 Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme? Quelle était la nature de ces problèmes de communication? Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale | <input type="checkbox"/> Kulturell / Culturel / Culturale | <input type="checkbox"/> Inhaltlich / Contenu / Contenuto |
| <input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) | | |

20 Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere? En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier? Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Akzent / Accent / Accento | <input type="checkbox"/> Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali | <input type="checkbox"/> Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua) | <input type="checkbox"/> Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre |
| <input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) | | | |

21 In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum? Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi? Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?

22 Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere. Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer. Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

23 Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt? Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa? Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24 Was für Hilfe ist das in der Regel? De quel type d'aide s'agit-il en général? Di che tipo di aiuto si tratta di solito?

<input type="checkbox"/> Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario	<input type="checkbox"/> KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)	<input type="checkbox"/> Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online	<input type="checkbox"/> Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
<input type="checkbox"/> Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi	<input type="checkbox"/> Keine / Aucun / Nessuno		
<input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) <input style="width: 200px;" type="text"/>			

25 Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet? As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice? Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

26 Wo und wie? Bitte erläutere. Où et comment ? Veuillez expliquer. Dove e come? Spiegare.

27 Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert? Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur? Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28 Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können? Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations? Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29 Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre? Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet? C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Wir sind am Ende der Umfrage. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, diese Fragen zu beantworten! Wenn du an den Ergebnissen interessiert bist, dann schick mir per Threema (JZPTU8AV) deine Email-Adresse, damit ich sie dir weiterleiten kann.

Ich wünsche dir ein gutes Heimkommen oder eine weitere spannende Zeit im Kosovo!

liebe Grüße

Toja

Nous sommes à la fin de l'enquête. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions ! Si tu es intéressé(e) par les résultats, envoie-moi ton adresse e-mail via Threema (JZPTU8AV) pour que je puisse te les transmettre.

Je te souhaite un bon retour à la maison ou un autre séjour passionnant au Kosovo !

Salutations,

Toja

Siamo alla fine del sondaggio. Grazie mille per aver dedicato il tuo tempo a rispondere a queste domande! Se sei interessato ai risultati, ti prego di inviarmi il tuo indirizzo e-mail tramite Threema (JZPTU8AV) in modo che possa inoltrarteli.

Ti auguro un buon viaggio di ritorno o un altro periodo eccitante in Kosovo!

Saluti,

Toja